

**TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI**

2 - TOM, 1 - SON. 2026

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

**ТРАНСАННУЛЯРНАЯ ПЛАСТИКА ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА И ЛЁГОЧНОЙ
АРТЕРИИ ПРИ ГИПОПЛАЗИИ ФИБРОЗНОГО КОЛЬЦА ЛЁГОЧНОГО КЛАПАНА У
БОЛЬНЫХ С ТЕТРАДОЙ ФАЛЛО: ПОСЛЕДСТВИЯ И ЧАСТОТЫ ЛЁГОЧНОЙ
РЕГУРГИТАЦИИ, РЕСТЕНОЗОВ И РЕОПЕРАЦИЙ.**

*Республиканский Специализированный Научно-Практический Медицинский
Центр хирургии имени академика В. Вахидова.*

Исмаилов Саидмурод Ибрагимович

Д.м.н., профессор

директор Республиканского специализированного научно- практического
медицинский центр хирургии имени академика В. Вахидова

тел:+998 71 230 45 60

E-mail: info@rscs.uz

[ORCID: 0000-0002-4646-3938](https://orcid.org/0000-0002-4646-3938)

Абралов Хакимжон Каблуджанович,

Д.м.н., профессор

главный кардиохирург Клиники
«СИНО ПРОФЕССОИНАЛ МЕДИКАЛ»

тел:+998999289989

E-mail: hakim1970@yandex.ru

[ORCID: 0009-0002-5450-4493](https://orcid.org/0009-0002-5450-4493)

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI
2 - TOM, 1 - SON. 2026
14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

Кобилжонов Бекзоджон Хакимжон угли

врач-хирург отделения ВПС №1 Республиканского специализированного научно-практического медицинский центр хирургии имени академика В. Вахидова

тел: +998909711418

E-mail: khakimjonovich1993@mail.ru

[ORCID: 0009-0002-5450-4493](https://orcid.org/0009-0002-5450-4493)

Холмурадov Акмал Абдумаликович

PhD Заведующий отделением, ВПС №1 Республиканского специализированного научно-практического медицинский центр хирургии имени академика В. Вахидова

тел: +998977118160

E-mail: khakimjonovich1993@mail.ru

[ORCID: 0000-0003-2878-2975](https://orcid.org/0000-0003-2878-2975)

Бердиев Кобилжон Бахронович Ташкентский государственный медицинский университет.

+998903557223 qobiljonberdiyev@mail.ru

[ORCID: 0000-0002-5213-7952](https://orcid.org/0000-0002-5213-7952)

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI
2 - TOM, 1 - SON. 2026
14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

Ташпулатов Мухаммад Русул Гайратович
III курс магистр торакальной хирургии
Тел: +998932263926

muhammadrasultoshpulatov@gmail.com

[ORCID:0009-0001-6582-9405](https://orcid.org/0009-0001-6582-9405)

Аннотация:

Трансаннулярная пластика (ТАП) остаётся ключевой техникой при хирургической коррекции тетрады Фалло (ToF) в случаях выраженной гипоплазии фиброзного (пульмонального) кольца. Несмотря на надёжность устранения обструкции, ТАП сопряжена с высоким риском поздней лёгочной регургитации (PR), дилатации правого желудочка и необходимостью повторных вмешательств, включая протезирование лёгочного клапана (PVR). В этом обзоре обобщены современные данные по частоте PR, PVR, рестенозов и реопераций, проанализированы предоперационные параметры, включая Z-score фиброзного кольца легочного клапана (ФКЛА), обсуждаются рекомендации по выбору техники и тактики наблюдения.

Введение:

Тетрада Фалло (ToF) — одна из наиболее частых форм сложных врождённых пороков сердца с обструкцией выхода правого желудочка (ВПЖ - RVOT). Гипоплазия ФКЛА и клапана (focal pulmonary annular hypoplasia) является одним из ключевых факторов, определяющих необходимость трансаннулярной пластики (ТАП) при первичной коррекции. Решение о выполнении ТАП основывается на значении величины Z-score, состоянии створок клапана, наличии дистальной патологии лёгочных сосудов и клинических обстоятельствах.

Методы:

Гипоплазия фиброзного кольца, Z-score и предоперационная визуализация:
1. Анатомия: фиброзное (пульмональное) кольцо формирует опорную структуру пульмонального клапана и аннулярную зону. При тетраде Фалло размеры ФК варьируют от нормальных до резко уменьшенных. Гипоплазия ФК является анатомической аномалией, который повышает риск остаточной обструкции при попытке сохранения клапана.
2. Z-score: размер ФК выражают в Z-score относительно нормы для данного возраста/размера тела. В литературе часто используются пороги $Z \leq -2$ (и в некоторых исследований $-2.5 \dots -3$) как ориентиры для более агрессивного расширения с использованием ТАП. Однако методология вычисления Z-score (какая референсная база используется) влияет на пороговые значения — это показано в многократных обзорах, поэтому клиническое решение должно учитывать локальную валидацию Z-score. (Awori et al., 2018; Sitanggang et al., 2025). □
3. Визуализация: эхокардиография (ТТЭ/ТЭЭ) — первичный метод оценки анатомических аномалий сердце и магистральных сосудов, в данном нозологии инфундибулярную обструкции и ФКЛА. Компьютерная томография и особенно кардиальная мультислайсная

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

2 - TOM, 1 - SON. 2026

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

компьютерная томография (МСКТ) используются для оценки объемов ПЖ, функции и стадирования поздних последствий PR. Предоперационно МСКТ с контрастированием помогают визуализировать дистальные ветви лёгочной артерии и планировать реконструкцию.

4. Предикторы к показаний ТАП: основной предиктор — малый Z-score ФКЛА; дополнительные — выраженная инфундибулярная гипертрофия мышечных масс миокарда с обструкцией ВТПЖ, деформации створок и отсутствие возможности расширения аннулюса без оставления критического стеноза. Наличие значимой дистальной патологии может потребовать комбинированных вмешательств.

Существующие реконструктивные методы ВТПЖ и ЛА применяются во многих кардиохирургических центрах в разных процентных соотношений.

Таблица 1. Сводная статистика — частоты и диапазоны (исходя из обзоров и крупных когорт)

№/	Показатель	Значение	Источник
1	Доля пациентов с ТАП при первичной коррекции (диапазон)	≈20–55% (зависит от центра и практики)	Awori 2018; Vanderlaan 2023.
2	% пациентов, имевших по крайней мере 1 реинтервенцию (крупные когорты)	≈19–28% (в разных сериях; 27.6% в Gebauer 2023)	Mashali 2023; Gebauer 2023.
3	% пациентов, прошедших ПЛК (пример из Gebauer et al.)	21.4% (196/917 в Gebauer 2023)	Gebauer 2023.
4	Свобода от первой реинтервенции (10, 20, 30 лет)	89.0% (10 лет); 73.3% (20 лет); 55.1% (30 лет)	Gebauer 2023.
5	Основная причина реоперации	ЛР (≈50–70% случаев реопераций); рестенозы ≈15–25%	Geva 2024; Mashali 2023.

В таблице 1. Отражена частота легочной регургитации, рестенозов и повторных операций: 1) Частота использования способа ТАП: по данным литературы, частота применения ТАП варьирует — в ряде крупных к/х центрах 40–55%, в современных центрах, практикующих valve-sparing подходы, доля ТАП снижается до (~20–40%). (Awori 2018; Vanderlaan 2023).

2) Применения ТАП в определенном частоте развивает легочную регургитацию с последующей дилатацией правого желудочка. Лёгочная регургитация (ЛР): у пациентов после ТАП частота умеренной и тяжёлой ЛР существенно выше, чем при valve-sparing репарациях; ЛР является основной причиной поздних реинтервенций и реопераций. (Geva 2024; John 2025).

3) Реоперации и ЛР: в когортах до 42 лет наблюдение показало, что 27.6% пациентов имели по крайней мере одну реинтервенцию, а 21.4% пациентов underwent PVR (196/917).

Таблица 2. Модельная оценка свободы от реинтервенции по годам (интерполированные значения по данным Gebauer 2023).

№	Год	Вероятность свободы от реинтервенции
1	0	1.000
2	5	0.945
3	10	0.890
4	15	0.811
5	20	0.733

6	25	0.642
7	30	0.551

4). По таблице 2. Можно оценить свободы от реоперации. Свобода от первой реинтервенции: 89.0% (10 лет), 73.3% (20 лет), 55.1% (30 лет). (Gebauer et al. 2023).

4) Рестенозы ВТПЖ и ЛА встречаются реже, чем ЛР, но остаются значимым показанием для реопераций в некоторых сериях (примерно 15–25% показаний). (Mashali 2023; Nejad 2025). Если свобода от первой реинтервенции составил 89% после 10 лет, всего лишь 55 % осталось после 30 лет. (Рисункок 1. , таблица 1.)

Рисунок 1. Kaplan-Meier style кривая — свобода от первой реинтервенции (по данным Gebauer et al., 2023)

Kaplan-Meier style: свобода от первой реинтервенции (Gebauer et al., 2023)

По данным Gebauer с соавт.(2023)

Обсуждение и клинические рекомендации:

- ТАП обеспечивает эффективное устранение обструкции, но создаёт предсказуемую картину хронической ЛР. Поэтому при возможном сохранении ФКЛА предпочтительнее применять valve-sparing техники.

Z -score значение ФК должен использоваться как важный, но не единственный критерий: необходимо учитывать референсные данные и клиническую картину. Современные подходы (transatrial–transpulmonary) позволяют снизить долю ТАП и, как следствие, вмешательства в отдаленных периодах, каким являются протезирование легочного клапана (ПЛК) .

- После ТАП необходима программа наблюдения с регулярными эхокардиографиями и периодическими МСКТ для оценки объёмов ПЖ и определения времени ПЛК согласно существующим рекомендациям (симптомы, RVEDV index и т.д.). (Geva 2024; Slouha 2023).

Выводы:

Трансаннулярная пластика при гипоплазии фиброзного кольца остаётся необходимой в ряде случаев и обеспечивает надёжную коррекцию ВТПЖ в раннем периоде. Однако она сопряжена с высоким риском в отдаленном периоде лёгочной регургитации и значительной долей повторных вмешательств (ПЛК) в течение 10–30 лет. Индивидуальный подход, основанный на Z-score ФКЛА, анатомии и возможностях valve-sparing, позволяет оптимизировать и ближайшие и отдаленные послеоперационные результаты.

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

2 - TOM, 1 - SON. 2026

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

Литература

1. Gebauer R. et al. Survival and Freedom From Reinterventions in Patients With Repaired Tetralogy of Fallot — Up to 42-Year Follow-Up of 917 Patients. JAHA. 2023.
2. Geva T. Long-Term Management of Right Ventricular Outflow Tract Disorders. Circulation. 2024.
3. Awori MN. Optimal Use of Z-Scores to Preserve the Pulmonary Valve Annulus during Repair of Tetralogy of Fallot. 2018.
4. Slouha E. Pulmonary Valve Replacement Timing Following Initial Repair of ToF. 2023.
5. Mashali MH. Reintervention after repair of tetralogy of Fallot: a one-decade experience. 2023.
6. Sitanggang JS. Meta-analysis Optimal Z-scores. 2025.

